

MODULE IV DE L'ACADÉMIE TOOLS4CAP

OUTILS POUR UNE GOUVERNANCE MULTI-NIVEAUX EFFICACE DANS LES PLANS STRATÉGIQUES DE LA PAC : UNE EXPLORATION APPROFONDIE DE LA MATRICE IOI ET DE LA LOGIQUE D'INTERVENTION

Résumé des points clés

Introduction

Le développement d'un secteur agricole attractif, résilient et durable, capable de répondre aux exigences sociétales et environnementales, constitue un défi majeur pour la politique agricole commune (PAC) actuelle et future. Y répondre efficacement nécessite l'adoption d'**approches de gouvernance solides favorisant la participation active et la collaboration multiniveau entre l'ensemble des parties prenantes** impliquées dans sa conception et sa mise en œuvre.

ORGANISATEUR :

22 MAI 2025

EN LIGNE

48 PARTICIPANTS de 20 PAYS

(Autorités publiques, organes de gouvernance, chercheurs, innovateurs et autres parties prenantes du secteur agricole)

PRÉSENTATIONS ET ENREGISTREMENTS [ICI](#)

Si vous voyez cette icône, cliquez pour voir la présentation

Si vous voyez cette icône, cliquez pour voir la vidéo

Main highlights from the module

Le **module IV** de l'**Académie Tools4CAP**, dirigé par l'Association européenne pour l'innovation dans le développement local (**AEIDL**), était spécifiquement consacré à l'exploration des méthodologies et des outils permettant de mettre en oeuvre cette gouvernance efficace dans la pratique. Organisé en ligne le 22 mai 2025, avec 48 professionnels de 20 pays inscrits, le module a présenté des approches innovantes pour renforcer la conception et le suivi des plans stratégiques de la PAC.

Ce module s'appuie sur le travail mené par l'**Institut de recherche sur le développement rural** (IfLS) et l'**Université de Ljubljana** (UL), avec des contributions de tous les partenaires du projet. Les résultats sont détaillés dans le document **Outils de prise de décision en matière de gouvernance participative et multi-niveaux : lignes directrices méthodologiques, y compris les protocoles (D3.3)**. Le résultat de ce projet souligne l'importance de **processus décisionnels transparents, inclusifs et basés sur des preuves**, principes fondamentaux pour la formulation des plans stratégiques de la PAC dans le cadre du nouveau modèle de mise en oeuvre de la PAC (NDM) et de l'accent mis sur la performance.

Au cours de la session, **Simone Sterly, de l'IfLS, et Ilona Rac, de l'Université de Ljubljana**, ne se sont pas contentées de décrire l'utilité des outils, elles ont également fourni des conseils détaillés et pratiques sur la manière d'appliquer ces outils dans le cycle des plans stratégiques de la PAC.

PRINCIPES DES PROCESSUS D'ÉLABORATION DES DSP

Élaboration de politiques fondées sur des données probantes

Transparence dans la prise de décision

Engagement inclusif des parties prenantes

Flexibilité et adaptabilité

Responsabilité et suivi

Cohérence avec le Green Deal européen et les objectifs de développement durable

Efficacité et rentabilité

Ce module fait partie de l'**Académie Tools4CAP**, qui vise à fournir un cadre pour le renforcement des capacités et l'apprentissage par les pairs afin de développer un programme de formation attrayant et adapté pour répondre aux besoins des utilisateurs finaux. **Tools4CAP**, coordonné par **ECORYS**, est un projet intégré au programme Horizon qui réunit 21 organisations partenaires de 18 pays de l'UE, toutes reconnues pour leur expertise dans les domaines économiques, environnementaux, climatiques et sociaux, ainsi que dans l'exploitation des nouvelles sources de données, les technologies de suivi, l'engagement des parties prenantes et les données et indicateurs sociaux, environnementaux et liés au bien-être des animaux, dans des contextes de développement agricole et rural.

Vue d'ensemble des outils de gouvernance inclusive et multi-niveaux

Simone Sterly

Institut de recherche sur le développement rural (IfLS)

Les lignes directrices incluses dans le document et présentées dans le module sont basées sur les idées du [cadre conceptuel Tools4CAP](#), [l'évaluation et le benchmarking des DSP](#) et le rapport sur les [outils de prise de décision améliorés ou nouveaux conçus en commun](#).

Calendrier des outils et approches co-conçus dans le processus de conception des DSP

La **vision participative (PVB)** est orientée vers l'intégration des perspectives d'un large éventail de parties prenantes dans la formulation conjointe d'une vision future à long terme pour un territoire ou un secteur. Appliquée dans les phases initiales du cycle de conception des politiques, elle fournit une structure méthodologique pour l'alignement d'intérêts divers dans le cadre de la planification stratégique de la PAC. Sa mise en œuvre implique un processus de planification global et une approche multi-acteurs. En favorisant l'implication des parties prenantes, elle contribue également à créer un sentiment d'appropriation du plan qui en résulte.

Le **processus de communication et d'engagement des parties prenantes (PCSE)** est un instrument conçu pour faciliter et guider l'interaction structurée avec les parties prenantes à tous les stades du cycle politique de la PAC.

Sa fonction est de créer un cadre permettant aux parties prenantes d'apporter leurs connaissances et leur expérience en toute connaissance de cause, afin de soutenir les processus de prise de décision. Au cours de la phase de conception, il contribue à la pertinence des interventions. Au cours de la mise en œuvre et du suivi, il permet de recueillir systématiquement des informations en retour.

La **hiérarchisation et la prise de décision (PDM)**, une fois les priorités identifiées, permettent d'inclure des méthodologies pour concevoir la classification des priorités d'une manière participative et structurée. Cela facilite l'allocation des ressources dans le cadre de la PAC. Ce processus facilite l'optimisation de l'utilisation de ressources limitées, l'intégration des préférences des acteurs concernés et l'exécution de processus

décisionnels transparents et fondés sur des données probantes. Son application vise à résoudre les situations de concurrence entre les objectifs ou les domaines d'investissement au cours de la phase de formulation des DSP.

La **logique d'intervention (IL)** est un cadre conceptuel et méthodologique utilisé pour la représentation systématique de la relation causale entre les ressources utilisées, les activités exécutées, les résultats immédiats générés et les impacts à long terme attendus d'une intervention politique. Cette approche structure les interventions par rapport aux objectifs généraux de la PAC et articule les voies attendues pour atteindre la cohérence et l'efficacité de la politique, ce qui est particulièrement pertinent dans un contexte de complexité et de gouvernance à plusieurs niveaux.

La **matrice IOI (Intervention - Objectif - Impact) (IOI)** permet de structurer et d'analyser les informations qui soutiennent la conception des politiques et la sélection des interventions. La matrice relie les interventions spécifiques

de la PAC aux objectifs politiques et aux impacts potentiels associés. Elle permet d'évaluer la pertinence d'une intervention pour un objectif donné, de prendre en compte les effets multiples d'une même action et d'analyser la cohérence interne de l'ensemble des interventions proposées. Son application est axée sur les phases de conception et de planification, fournissant un cadre analytique basé sur l'interrelation des éléments.

L'**élaboration de scénarios pour l'évaluation de l'impact des politiques (SBPIA)** permet l'évaluation prospective des impacts potentiels de différentes options politiques. Elle implique le développement et l'analyse de scénarios hypothétiques qui simulent différentes configurations de facteurs politiques et de conditions externes. Appliquée aux phases de conception et de planification des DSP, elle contribue à l'anticipation des résultats, à la comparaison des alternatives et à l'évaluation de la robustesse des interventions face à diverses circonstances, en combinant des approches qualitatives et quantitatives.

TÂCHE POLITIQUE	BESOINS DE L'UTILISATEUR FINAL	OUTILS APPROPRIÉS
Analyse du contexte socio-économique	Données socio-économiques précises et complètes	PVB, PCSE
Analyse SWOT	Identification des forces, des faiblesses, des opportunités et des menaces	PVB, PCSE
Évaluation des besoins	Compréhension globale des besoins locaux	PVB, PCSE, PDM
Définition de l'intervention	Stratégies d'intervention cohérentes alignées sur les objectifs du PAC	PCSE, IL, IOI, SBPIA
Définition des objectifs	Consensus sur des objectifs mesurables	PCSE, IL, IOI, SBPIA
Allocations financières	Budgétisation justifiée et hiérarchisée	PCSE, IL, IOI, SBPIA, PDM
Analyse ex ante et évaluation environnementale stratégique	Évaluation des impacts environnementaux et sociaux	IL, IOI, SBPIA
Consultations des parties prenantes	Retour d'information inclusif et transparent de la part des parties prenantes	TOUS LES OUTILS

Objectif des outils de gouvernance participative et multi-niveaux

Mise en œuvre de la matrice IOI et de la logique d'intervention : une feuille de route étape par étape expliquée pendant le module

Ilona Rac
Université de Ljubljana

Simone Sterly
Institut de recherche sur le développement rural (IfLS)

Au cours du module IV de l'Académie Tools4CAP, deux outils méthodologiques clés, la **matrice IOI** et la **logique d'intervention**, ont été présentés en détail. La session a particulièrement mis l'accent sur leur application pratique, offrant aux participants un aperçu de la manière dont ces cadres peuvent être efficacement mis en œuvre dans des scénarios du monde réel. Cette section présente une feuille de route concise pour l'application de chaque outil, en s'appuyant sur les descriptions détaillées fournies dans le [livrable 3.3 du Tools4CAP](#) projet et en proposant un guide étape par étape pour leur utilisation par les praticiens.

Logique d'intervention : points clés à prendre en compte

- Commencez par déterminer clairement ce que vous voulez réaliser avec votre projet. Cela signifie qu'il faut comprendre la situation actuelle et obtenir l'avis de toutes les personnes concernées. *Quel est le problème spécifique que vous essayez de résoudre et à quoi ressemble le succès ?*
- Pour mettre en œuvre l'intervention, il faut allouer les ressources financières, humaines et techniques nécessaires pour s'engager avec les agriculteurs, les communautés locales, le gouvernement, les agences et les autres parties prenantes en vue d'une mise en œuvre efficace.
- La deuxième étape consiste à évaluer le paysage actuel de l'agriculture et du développement rural afin de déterminer les besoins existants et les domaines d'intervention potentiels. *Où se situent les lacunes ou les possibilités d'impact ?*
- L'étape suivante consiste à établir un calendrier de rapports d'avancement et d'examens réguliers. Ce processus itératif permet une évaluation continue des performances par rapport au plan et favorise une approche de gestion adaptative, permettant des ajustements opportuns des stratégies d'intervention sur la base des données de suivi et des mécanismes de retour d'information.
- Troisièmement, il convient de cartographier les ressources nécessaires, les actions planifiées, les résultats immédiats et les effets escomptés pour chaque intervention. Cela permettra de s'assurer que chaque étape est alignée sur des objectifs politiques plus larges et contribue à des résultats mesurables.
- Enfin, évaluez l'impact global de l'intervention sur le développement agricole et rural. *Qu'avez-vous appris de cette intervention et comment cela influencera-t-il le travail futur ?* Les résultats de cette évaluation sont essentiels pour éclairer les décisions politiques futures, affiner les stratégies d'intervention et contribuer à un cycle d'amélioration continue dans le domaine de développement concerné.
- L'établissement d'indicateurs clés de performance (ICP) est primordial pour mesurer quantitativement les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs stratégiques. Parallèlement, l'élaboration d'un système solide de collecte et d'analyse des données est essentielle pour faciliter le suivi continu de la fidélité de la mise en œuvre et des résultats obtenus. *Quelles données allez-vous collecter pour prouver l'impact ?*

Cet outil nous permet d'assurer la cohérence, la transparence et la responsabilité. Réglementé par l'article 109 du règlement du DSP. Il permet, entre autres, de concevoir des interventions de la PAC fondées sur des données probantes et d'aligner les interventions sur les objectifs de l'UE.

Ilona Rac, Université de Ljubljana

Principaux points de la matrice IOI

- ✓ Première étape : identifier clairement la ou les intervention(s) spécifique(s) de la PAC envisagée(s). *Quelle est exactement l'action politique proposée ou analysée ?*
- ✓ Deuxièmement, déterminer quels objectifs politiques généraux de la PAC sont les plus pertinents pour la ou les interventions identifiées. Tenez compte des liens directs et indirects.
- ✓ Pour chaque intervention et son lien avec les objectifs identifiés, faites un brainstorming et documentez les impacts potentiels. Envisager une série d'effets, à la fois positifs et négatifs, directs et indirects, à court terme et à long terme.
- ✓ L'étape suivante consiste à établir les liens : cartographier systématiquement la relation entre les interventions, les objectifs et les impacts potentiels. Il s'agit d'établir des liens de manière explicite et d'expliquer la raison d'être de chacun d'entre eux.
- ✓ Il est également important d'évaluer la pertinence de chaque intervention par rapport à l'objectif spécifique. *Dans quelle mesure l'intervention contribue-t-elle à la réalisation de l'objectif fixé ?*
- ✓ **Attention !** Tenir compte des effets multiples et analyser si une intervention unique peut avoir des impacts multiples, affectant potentiellement plusieurs objectifs différents.
- ✓ *Les interventions fonctionnent-elles en synergie ou y a-t-il des conflits potentiels ?* Examiner l'ensemble des interventions proposées pour s'assurer de leur cohérence interne.
- ✓ Enfin, exploiter les informations structurées et l'analyse de la matrice IOI pour informer le processus de conception de la politique et soutenir la sélection des interventions les plus pertinentes et les plus cohérentes.

La matrice IOI, abréviation de matrice Intervention-Objectif-Indicateur, est un outil méthodologique central promu dans le cadre du projet Tools4CAP pour soutenir la planification stratégique et l'évaluation des plans stratégiques de la PAC (PSC). Elle est conçue pour garantir que chaque action politique est ciblée, alignée sur les objectifs et mesurable, ce qui permet une mise en œuvre transparente et fondée sur des preuves de la politique agricole commune.

Simone Sterly, IfLS

Conclusions finales et points clés à retenir

Les ateliers ont permis de présenter aux participants l'utilisation de ces outils et d'illustrer les différents scénarios dans lesquels ils peuvent être appliqués. Certains des principaux domaines explorés concernant les deux outils sont présentés ci-dessous.

Logique d'intervention pour les mesures d'adaptation climatique de la PAC

Au cours de cette session, la question centrale qui a guidé la discussion était *"comment construire une stratégie d'intervention claire et réaliste pour les mesures d'adaptation climatique de la PAC ?"* En suivant le cadre logique d'intervention, les participants ont collaboré à l'identification des besoins potentiels et des objectifs à atteindre, ainsi qu'à la définition des intrants nécessaires, des activités à développer, des résultats obtenus, des effets escomptés pour *"quels seront les changements nécessaires"*, ainsi que des facteurs externes et des indicateurs pour le suivi et l'évaluation.

Étape par étape : résultats de l'exercice pratique d'élaboration d'un cadre logique d'intervention

Comment procéder ?

- 1 Fixer un objectif clair (niveau d'impact) : dans ce cas précis, l'objectif de l'adaptation climatique de la PAC doit être axé sur la résilience. Cela inclut des revenus agricoles stables malgré les chocs climatiques, la promotion de paysages et d'écosystèmes résilients (tels que des sols sains et des systèmes hydriques protégés) et la contribution à l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre (GES), même si l'adaptation reste l'objectif principal.
- 2 Définir des actions spécifiques pour atteindre l'objectif. Dans ce cas, les participants ont identifié plusieurs actions clés. Il s'agit notamment d'établir un cadre institutionnel pour la coordination des parties prenantes, d'élaborer une vision commune entre les acteurs, de promouvoir les approches collectives (par exemple, les coopératives agricoles, les groupes locaux de gestion de l'eau) et de mettre en œuvre des stratégies de gestion des risques comprenant des instruments financiers (assurance, fonds de lutte contre la sécheresse, etc.). L'idée de veiller à ce que "nous n'émettions pas trop" a également été soulevée, faisant allusion aux co-bénéfices de l'atténuation. Ces actions représentent les intrants et les activités dans le cadre de la logique d'intervention.
- 3 Se concentrer sur les résultats mesurables (produits et résultats) : Cette étape est cruciale pour un suivi et une évaluation efficaces. Les exemples discutés au cours de la session comprenaient : des revenus stables pour les agriculteurs, une production agricole constante malgré les extrêmes climatiques, une réduction des émissions de gaz à effet de serre (si des avantages doubles sont visés) et une amélioration de la qualité et de la quantité de l'eau.

Matrice IOI et perceptions de son utilité dans les prochains plans stratégiques de la PAC

La question posée aux participants, *"Comment la matrice IOI pourrait-elle être utile aux États membres dans le cadre du prochain plan stratégique de la PAC ?"*, a suscité une série de réponses mettant en évidence **son potentiel en tant qu'outil stratégique**, en soulignant les multiples dimensions de son application, de l'examen et de l'ajustement des interventions à la simplification de la complexité inhérente aux objectifs politiques.

Parmi les idées clés, il a été noté que la matrice IOI pourrait servir d'outil dans la "révision à mi-parcours", en garantissant que les interventions proposées s'alignent sur les besoins cruciaux. Sa capacité à simplifier la visualisation de la complexité des objectifs politiques a également été appréciée, facilitant la compréhension et l'analyse.

Les participants ont également noté son rôle dans la simplification de la programmation en établissant des liens

entre les différentes étapes. Son potentiel pour aider à évaluer le Plan Stratégique actuel de la PAC, a également été souligné, en servant de point d'appui pour envisager d'éventuels ajustements, même modestes dans un premier temps.

Enfin, les réponses ont suggéré que les propositions dérivées de l'application de la matrice IOI pourraient contribuer à des interventions plus ambitieuses et de plus grande portée dans le nouveau Plan Stratégique de la PAC, en guidant la planification pour la période à venir.

L'exercice de la matrice IOI était initialement conçu pour explorer trois scénarios distincts : se concentrer sur la protection de l'environnement et l'action climatique, équilibrer le développement socio-économique et la vitalité rurale. Toutefois, faute de temps, le groupe de discussion s'est concentré exclusivement sur le premier, lié aux objectifs climatiques et environnementaux.

Main objectives	Specific aspects raised w.r.t. these objectives	The specific policy instruments as defined by the CAP legislation (CAP 2023 - 2027)														
		Basic income support	Enhanced conditionality	Complementary redistributive income support	Young farmer support	Coupled support	Payments for small farmers	Local support	Eco-schemes and climate related commitments	Investments with natural or other constraints	Investments with specific constraints	Investments for generational renewal and new entrants	Risk Management	Cooperation	Knowledge, advisors, dissemination	
Specific Objective	Identified key challenge (e.g. based on SWOT)															
Support viable farm income and resilience	1. Farm income support															
	2. Risk management															
	3. Resilience															
	4. Investments (productive)															
	5. Entrepreneurship															
Competitiveness	6. Sustainable production (economic)															
	7. Transparency supply chain & demand															
	8. Knowledge and innovation															
Position of the farmer in the supply chain	9. Cooperation in supply chains															
	10. Short supply chains															
	11. Livestock (ruminant)															
Climate	12. Peat areas															
	13. Carbon sequestration															
	14. CO2 removal/REAF															
	15. Climate adaptation															
	16. Water management															
Environment	17. Nitrate															
	18. Nutrients (other)															
	19. Pesticide protection															
Biodiversity	20. Sustainable soils															
	21. Species/habitats protection															
Generational renewal	22. Landscapes/ecosystem services															
	23. Young farmers															
Rural (social) policies	24. Bioeconomy															
	25. Rural area															
	26. Social cohesion															
	27. Image/identity															
Consumer concerns	28. Animal welfare															
	29. Circular agriculture															
	30. Food forests															

Défis et besoins liés à l'application de la matrice IOI

Bien que la matrice IOI soit reconnue pour son potentiel, sa mise en œuvre dans les États membres n'est pas sans poser des problèmes importants. La question *"Quels défis voyez-vous dans l'application de la matrice IOI dans votre État membre, quels changements, et de quel type de soutien auriez-vous besoin pour la mettre en œuvre ?"* a révélé plusieurs problèmes clés, principalement centrés sur **l'interaction entre les parties prenantes et la gestion de l'information**.

Tout d'abord, un participant a souligné le **risque de désaccord** entre les connaissances fondées sur des données probantes et les opinions des parties prenantes, d'où la nécessité d'un mécanisme solide pour intégrer les différentes perspectives, en veillant à ce que les décisions soient fondées à la fois sur des données objectives et sur l'expérience pratique des personnes impliquées.

En ce qui concerne les parties prenantes, **l'obtention d'informations représentatives et d'un retour d'information de la part de tous les secteurs** a également été mentionnée. La diversité des intérêts et l'hétérogénéité des groupes concernés peuvent compliquer la collecte d'informations complètes et équitables. Cela est directement lié à un autre défi : **coordonner la participation de toutes les parties prenantes**, un processus qui exige des ressources et des stratégies spécifiques pour garantir une participation efficace et significative. Un dernier point est lié au défi de la **collecte de données pertinentes** et à **l'importance de définir la manière d'intégrer les parties prenantes dans ce processus**.

Prochaines étapes

La session de formation de l'Académie s'est conclue par une série d'étapes suivantes, notamment le fait que les documents de la réunion et le rapport sur les principaux éléments discutés seront disponibles sur la page de l'événement et sur la chaîne YouTube.

Toutes les présentations et tous les enregistrements sont disponibles sur la [page de l'événement](#).

Participez au projet, [ici](#).

Ou inscrivez-vous à la newsletter, [ici](#).

De nouveaux modules de formation de l'Académie seront publiés prochainement, [ici](#).

TOOLS 4 CAP

UNIVERZA V LJUBLJANI
University of Ljubljana

International Institute for
Applied Systems Analysis

NEUROPUBLIC

WAGENINGEN
UNIVERSITY & RESEARCH

LCSS Institute
of Economics
and Rural
Development

www.tools4cap.eu

